

Agroforestazione nei Paesi Bassi – Integrazione degli alberi nelle aziende agricole. Come iniziare con l’agroforestazione nella provincia dell’Olanda settentrionale?

Autore: Michael den Herder, European Forest Institute (EFI)

L’agroforestazione, l’integrazione deliberata di alberi e arbusti con la coltivazione delle colture o i sistemi di produzione animale, sta guadagnando sempre più attenzione nei Paesi Bassi come forma di agricoltura innovativa e sostenibile. Questo articolo esplora il concetto di agroforestazione, le sue varie forme, il suo contesto storico nei Paesi Bassi ed il processo di implementazione nelle aziende agricole.

Nell’ambito del progetto pilota "Proeftuin Agroforestry Noord-Holland" (North Holland Agroforestry Pilot), quattro agricoltori, insieme alla North Holland Nature and Environment Federation (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), a un architetto paesaggista e ai ricercatori dell’Istituto Louis Bolk, hanno lavorato all’integrazione dell’agroforestazione nelle loro aziende agricole. Hanno studiato insieme i desideri, le capacità, le possibilità (legali e normative) e le esigenze di tutti.

Figura 1. Il frutteto “Fruittuin van West” è stato uno dei partecipanti al Gruppo Operativo “Proeftuin Agroforestry”. Il frutteto è pascolato da galline ed ha una grande varietà di alberi da frutto, che possono essere raccolti dai visitatori stessi. I frutti pronti per essere raccolti sono annunciati sul sito web.

Ciò ha sollevato interrogativi sugli aspetti tecnici e finanziari dell’implementazione dell’agroforestazione in un’azienda agricola, nonché sulla strategia e la progettazione aziendale. Durante questo processo sono state raccolte conoscenze, che possono essere trovate sul sito web www.landbouwmetsnatuur.nl. Lo scopo del Gruppo Operativo EIP-AGRI "Proeftuin Agroforestry Noord-Holland" era quello di fornire agli imprenditori agricoli strumenti e guide se desiderano integrare alberi e arbusti nelle loro aziende agricole. L’obiettivo è quello di accelerare il processo e rendere le scelte più chiare.

Cos’è l’agroforestazione e perché è importante?

L’agroforestazione combina le pratiche dell’agricoltura e della gestione forestale per creare sistemi integrati che offrono numerosi benefici ecologici ed economici. Conosciuta anche come 'boslandbouw' o 'agrobosbouw' in olandese, l’agroforestazione è definita come: l’integrazione intenzionale di piante legnose (alberi e arbusti) con la coltivazione di colture o sistemi di produzione animale, a causa dei benefici previsti derivanti dalle interazioni ecologiche ed economiche. Questa definizione evidenzia la diversità dei sistemi agroforestali e sottolinea lo scopo dietro la piantagione di alberi: ottenere vantaggi ecologici e/o economici.

Diverse forme di agroforestazione

L’agroforestazione può assumere molte forme, che vanno dall’integrazione degli animali nelle foreste alla combinazione di alberi con colture orticole. È anche possibile integrare gli alberi con prati e bestiame. Sono possibili varie combinazioni tra alberi ed altre attività agricole.

All'interno di un sistema agroforestale, l'enfasi può variare. Ad esempio, l'attenzione potrebbe essere rivolta all'allevamento di pollame con alberi che svolgono un ruolo di supporto o, al contrario, alla produzione di frutta o noci con il bestiame che svolge funzioni di supporto. Un sistema comune prevede l'incorporazione di file di piante legnose all'interno dei campi coltivabili, noto come alley cropping (seminativi arborati). Questo sistema può ospitare anche il pascolo temporaneo. Inoltre, gli alberi possono essere integrati senza una funzione economica diretta, servendo invece a migliorare la biodiversità, rafforzare il valore del paesaggio o migliorare il benessere animale (servizi ecosistemici).

Reintegrare i vecchi sistemi nell'agricoltura moderna

I sistemi agroforestali non sono una novità per l'agricoltura. Storicamente, gli alberi erano parte integrante del paesaggio agricolo, fornendo prodotti essenziali come frutta, noci, legname, energia e mangimi per animali. Allo stesso tempo, alberi e arbusti hanno fornito servizi ecosistemici importanti, tra cui frangivento, ombra per l'uomo e il bestiame e arricchimento dei nutrienti del suolo. Tuttavia, molti di questi elementi sono scomparsi dal panorama olandese nel corso del secolo scorso a causa dell'aggregazione degli appezzamenti, dell'aumento delle attività agricole e della disponibilità di prodotti alimentari alternativi, mangimi, edilizia ed energia. Di conseguenza, anche le funzioni ecosistemiche fornite dagli alberi sono andate perse.

Attualmente, vari sistemi agroforestali sono in fase di rilancio nei Paesi Bassi, portando alla creazione di modelli di business creativi, come combinazione di attività ricreative, educative, produzione di frutta e iniziative cooperative in cui i clienti sono membri. Rispetto al passato, l'accento è ora posto molto di più sulla fornitura di servizi ecosistemici.

Integrazione di alberi e arbusti: un processo passo dopo passo

Lo scopo del Gruppo Operativo EIP-AGRI "Proeftuin Agroforestry Noord-Holland" era quello di fornire una guida agli imprenditori agricoli che desiderano integrare alberi e arbusti nelle loro aziende agricole.

Il processo di pianificazione

Il tipo di sistema agroforestale adatto ad una specifica azienda agricola dipende da fattori quali il tipo di suolo, le dimensioni dell'appezzamento, il tipo di azienda agricola, il paesaggio, l'intensità, le opportunità di mercato e gli interessi, le capacità e le ambizioni dell'agricoltore. La progettazione di un sistema può essere un processo complesso a causa del numero limitato di sistemi maturi che possono servire da esempio su come l'agroforestazione possa essere applicata nei Paesi Bassi e del fatto che un'agroforestazione di successo richiede soluzioni su misura.

Fasi del processo:

Step 1: situazione attuale

Valutare l'attuale configurazione dell'azienda agricola, identificando cosa mantenere e cosa migliorare.

Step 2: Fase di orientamento

Definire ambizioni e obiettivi per l'integrazione di alberi e arbusti. Valutare se l'obiettivo principale è quello di migliorare la biodiversità, promuovere i servizi ecosistemici e il benessere degli animali o collegare le riserve naturali. In alternativa, l'obiettivo potrebbe essere quello di diversificare la produzione, esplorare nuovi prodotti come frutta o noci o integrare attività come ricreative, l'agricoltura o l'istruzione. Determinare l'obiettivo economico principale (alberi, colture, bestiame o altre attività) è essenziale.

Inoltre, decidere la scala di implementazione, dall'integrazione su piccola scala all'agroforestazione su larga scala. Fare ricerche preliminari sulla creazione, la gestione, la coltivazione e la potenziale lavorazione dei prodotti e indagare sulla domanda del mercato. Quando possibile, si consiglia vivamente di chiedere consiglio ai pionieri dell'agroforestazione.

Step 3: Analisi agro-ecologica e localizzazione delle parcelle

L'ambiente locale influenza in modo significativo le specie arboree che possono prosperare. Il tipo di suolo, la profondità del suolo e il livello delle acque sotterranee sono fattori cruciali. L'osservazione delle specie arboree esistenti nell'area circostante può fornire informazioni preziose.

- **Suolo e idrologia:** utilizzare risorse online come maps.bodemdata.nl e www.pdok.nl per informazioni sul suolo e sulle acque sotterranee a livello di parcella. Consultare i vivai locali per consigli sulle specie.
- **Storia del paesaggio:** Indagare sull'uso storico del suolo dei lotti e dell'area circostante utilizzando risorse come www.topotijdreis.nl e www.kaart.cc. In passato, gli alberi presenti nel paesaggio agricolo olandese potrebbero essere scomparsi a causa dell'aggregazione degli appezzamenti.
- **Obiettivi locali naturali:** garantire che il sistema agroforestale scelto sia in linea con gli obiettivi locali di natura e paesaggio. Informazioni su questi obiettivi sono disponibili all'indirizzo www.bij12.nl.
- **Designazione dell'uso del suolo:** Verificare con il comune locale le designazioni dell'uso del suolo e le normative pertinenti. www.ruimtelijkeplannen.nl consente l'accesso ai piani territoriali.
- **Agricoltura e alberi:** le attuali normative olandesi definiscono i terreni agricoli in modo da limitare lo sviluppo agroforestale, in particolare per quanto riguarda i sussidi.

Step 4: Disegno e progettazione

La complessità progettuale può variare. I progetti spesso evolvono man mano che si acquisiscono più conoscenze. Consultando esperti specializzati, organizzazioni paesaggistiche, vivai ed altri agricoltori, considerando le interazioni ecologiche tra le specie, inclusa la competizione per l'acqua, la luce e i nutrienti, e l'allelotropia (interazioni chimiche tra le piante). Le interazioni positive, come quelle che si trovano nelle corporazioni delle piante di permacultura, potrebbero essere incoraggiate, mentre le interazioni negative, come gli effetti dello juglone degli alberi di noce nero che riducono la crescita di alcune specie di colture sensibili, dovrebbero essere evitate. Da considerare anche fattori come l'assorbimento e la traspirazione dell'acqua, l'intercettazione delle precipitazioni da parte delle chiome degli alberi, la riduzione del vento da parte delle siepi e l'ombreggiamento.

Step 5: Dalle attività principali al modello di business

Una volta completate le prime quattro fasi, le future attività agroforestali diventeranno più chiare. Lo sviluppo di un modello di business sostenibile richiede la definizione di gruppi target e clienti, l'approccio a partner strategici e la garanzia di finanziamenti. Ciò è particolarmente rilevante per i sistemi che coinvolgono alberi che producono regolarmente un raccolto. Considerare gli investimenti necessari per la creazione e il mantenimento del sistema, compresi i costi di avviamento, la preparazione del terreno, il materiale vegetale, la protezione degli alberi, la manodopera e potenzialmente i macchinari per la raccolta, lo stoccaggio e la lavorazione.

Agroforestazione nell'Olanda Settentrionale

Storicamente, i sistemi agroforestali su piccola scala erano comuni vicino ai tradizionali 'stolpboerderijen' (un tipo di fattoria olandese) nell'Olanda settentrionale, spesso coinvolgendo

sistemi silvopastorali con alberi, erba e pecore. La provincia è costituita prevalentemente da aree aperte di seminativi e prati di torba con ampie vedute. Storicamente, il bestiame era contenuto da fossati piuttosto che da siepi. Questi paesaggi aperti sono un terreno vitale per la riproduzione degli uccelli delle praterie, per i quali la messa a dimora di alberi non è sempre auspicabile. Pertanto, l'agroforestazione non supporta tutte le forme di biodiversità.

Tuttavia, ci sono aree dell'Olanda Settentrionale in cui l'agroforestazione è più adatta e può contribuire a ridurre l'erosione eolica, come nelle aree delle dune interne dove il terreno fertile spazzato dal vento è un problema. Questi luoghi sono spesso utilizzati per la coltivazione di bulbi da fiore. L'integrazione di frangivento può proteggere le parcelle dal vento e creare un microclima favorevole per la crescita delle colture. Altrove, gli alberi possono rafforzare il sistema agricolo e avere un impatto positivo sul paesaggio e sugli obiettivi di biodiversità locale.

Agroforestazione e zootecnia

I sistemi silvopastorali, che integrano alberi e arbusti con il bestiame al pascolo, sono una forma di agroforestazione di spicco, in particolare nell'area mediterranea. Questi sistemi offrono molteplici vantaggi per l'allevamento del bestiame, dalla fornitura di ombra e riparo al miglioramento della qualità dei pascoli e all'offerta di integratori alimentari attraverso gli alberi da foraggio. Anche nei Paesi Bassi, il silvopascolo era tradizionalmente praticato e alcune pratiche si possono trovare ancora oggi. Gli esempi includono il pascolo nei frutteti, dove il pollame controlla i parassiti e fertilizza gli alberi, e l'integrazione del bestiame in giovani frutteti o pascoli con alberi. Un'attenta gestione, che include la protezione dei giovani alberi dagli animali al pascolo, è fondamentale. Inoltre, piantare boschi cedui, come il salice, all'interno dei recinti per polli fornisce riparo e una fonte sostenibile di materiali per lavori artigianali come la costruzione di staccionate, migliorando al contempo la biodiversità.

Alcuni agricoltori piantano anche alberi specifici come il salice nei pascoli come alberi da foraggio e una fonte naturale di acido salicilico che ha un effetto antidolorifico per il bestiame.

Agroforestazione nei seminativi e nell'orticoltura

L'agroforestazione offre anche preziose applicazioni nell'agricoltura e nell'orticoltura. Ad esempio, **Alley cropping**. Questo sistema prevede la messa a dimora di alberi disposti in file, con colture che crescono tra loro. Questo metodo richiede operazioni regolari sul campo e porta a raccolti regolari. Man mano che gli alberi maturano, le colture risultano coltivate in lunghi corridoi. Il pascolo temporaneo del bestiame può anche essere integrato nei sistemi di alley cropping. Animali come i maiali possono contribuire all'aratura, mentre i polli possono controllare le erbacce tra gli alberi.

Forest farming si concentra sul rendere produttive le foreste esistenti piuttosto che aggiungere alberi ai terreni agricoli. Gli esempi includono la coltivazione di funghi shiitake su tronchi di quercia nel sottobosco della foresta o il permettere ai maiali di foraggiare nella foresta.

Le fasce ripariali sono una forma ampiamente utilizzata di agroforestazione che prevede la piantumazione di alberi e arbusti lungo le rive dei fiumi per prevenire l'erosione e il deflusso dei nutrienti nelle acque superficiali. Le fasce ripariali sono preziosi per raggiungere gli obiettivi regionali in materia di clima, acqua e biodiversità. Sebbene non siano direttamente produttivi, migliorano indirettamente le condizioni sia per l'agricoltura che per la natura prevenendo le emissioni nelle acque superficiali, agendo come frangivento (riducendo l'evaporazione delle piante) e creando corridoi ecologici.

Figura 2: Salice cipollino vicino a Zaandam, Olanda Settentrionale

Specie arboree, funzioni e prodotti

Un principio chiave della permacultura è che ogni elemento del sistema (piante, animali, persone) dovrebbe svolgere molteplici funzioni. Pertanto, quando si integrano alberi e arbusti, è fondamentale selezionare specie che massimizzino queste funzioni. Ad esempio, un albero da frutto può fornire frutti, ombra e riparo per le galline, mentre le galline depongono le uova e fertilizzano gli alberi. Anche la posizione è molto importante.

Questa sezione descrive in dettaglio varie specie arboree e arbustive adatte all'agroforestazione nei Paesi Bassi, classificate in base alle loro funzioni ecologiche e alle condizioni di crescita preferite:

Specie a rapido accrescimento:

Queste specie (salice, pioppo, ontano) prosperano in luoghi relativamente umidi e aiutano a migliorare l'infiltrazione e il drenaggio

dell'acqua. Nei siti più asciutti, monitorano lo stress da siccità e la competizione per l'acqua tra alberi e colture. Il salice e il pioppo possono essere utilizzati anche per la fitodepurazione (rimozione di metalli pesanti come il cadmio dal suolo).

- **Salice (*Salix spp.*):** Predilige i terreni umidi e fornisce nettare e polline essenziali per le api all'inizio della primavera. Può essere utilizzato come foraggio, ricovero per animali all'aperto, nelle siepi, come frangivento, e per la produzione di cippato o legna a rotazione breve. I salici cedui sono un elemento paesaggistico caratteristico nelle parti basse dei Paesi Bassi.
- **Pioppo (*Populus spp.*):** Adatto per la produzione di legno (per materiali da costruzione e zoccoli) grazie alla sua rapida crescita (prelevabile dopo 30 anni). Storicamente utilizzato nei pioppeti per il pascolo. Si combina meglio con i prati rispetto ai seminativi (i pioppi maturi competono con le radici delle colture e il mais per i nutrienti e l'acqua, anche se la competizione con le colture di cereali è generalmente gestibile).

Fissatrici di azoto e accumulatrici di minerali:

Queste specie aumentano la fertilità del suolo fissando l'azoto atmosferico o estraendo minerali specifici dal suolo.

- **Ontano (*Alnus glutinosa*):** forma una relazione simbiotica con i batteri che fissano l'azoto. La sua lettiera di foglie è ricca di azoto e favorisce la vita nel suolo. L'ontano cresce in modo relativamente rapido e tollera le condizioni di umidità, spesso piantato lungo i fossati per stabilizzare gli argini. Tradizionalmente ceduo e fornisce ombra e riparo al bestiame.
- **Robinia (*Robinia pseudo-acacia*):** anche essa forma una relazione simbiotica con i batteri che fissano l'azoto, con conseguente alto contenuto proteico delle foglie. Tuttavia, la sua corteccia e i suoi baccelli contengono tossine, il che lo rende meno adatto come foraggio.

- **Tiglio (*Tilia spp.*):** storicamente molto apprezzato per il suo legno, ora piantato principalmente vicino a fattorie, villaggi e città. I suoi fiori profumati attirano le api e altri insetti. Le foglie giovani sono commestibili e sono ricche di calcio, a beneficio sia del bestiame che della vita nel suolo.
- **Guomi del giapponese (*Elaeagnus umbellata*):** un arbusto resistente e tollerante al vento marino e alla salsedine, che lo rende adatto alle zone costiere. Fissa anche l'azoto. Produce fiori bianchi e bacche adatte alle marmellate.

Terreni sabbiosi:

Specie come la betulla, la quercia, il castagno, l'olivello spinoso, il ciliegio e il susino prosperano su questi terreni, così come alcune varietà di mele e pere (con portainnesti appropriati). I giovani alberi su terreni sabbiosi sono vulnerabili alla siccità e richiedono annaffiature regolari nei primi anni.

- **Castagno dolce (*Castanea sativa*):** Ampiamente coltivato in Francia, nel nord della Spagna e in Italia per le sue castagne (consumate direttamente o trasformate in farina e marmellata). I castagni possono diventare grandi alberi da ombra che producono anche un raccolto.
- **Betulla (*Betula spp.*):** originaria dei Paesi Bassi. La linfa di betulla può essere spillata in primavera. Fornisce una leggera ombra per il bestiame al pascolo. Il suo polline è altamente allergenico.

Terreni ad alta salinità:

Alcune specie tollerano i terreni salati, tra cui l'amareno e l'olivello spinoso.

- **Amareno (*Prunus cerasus*):** viene coltivata principalmente per i suoi frutti utilizzati in prodotti come birra e succhi di frutta. Si trova anche in forma selvatica ai margini della foresta.

- **Olivello spinoso (*Hippophaë rhamnoides*):** originario delle zone dunali calcaree. A crescita rapida e resistente alla siccità. Fissa l'azoto e le sue bacche arancioni sono ricche di vitamina C e utilizzate nelle marmellate.

Arbusti per uccelli canori:

Arbusti come il biancospino, il corniolo, l'ontano spinoso, il sambuco e la rosa canina forniscono un habitat importante per gli uccelli canori nelle aree aperte. Una siepe diversificata attira anche insetti utili. Il biancospino può formare barriere impenetrabili per il bestiame.

Alberi siepi da foraggio:

Una siepe diversificata di alberi e arbusti può fornire un'integrazione naturale di minerali e oligoelementi per il bestiame. È importante gestire l'accesso agli alberi da foraggio per consentire la ricrescita. Le specie a crescita rapida sono preferibili e mantenere gli alberi in forma di arbusto rende i giovani ramoscelli accessibili agli animali.

Frutticoltura:

La maggior parte degli alberi da frutto prospera su terreni argillosi e limosi con un buon drenaggio. Sono disponibili portainnesti e varietà specifiche per i terreni sabbiosi. L'impollinazione incrociata è spesso necessaria, richiedendo alberi impollinatori. Gli alberi da frutto sono tipicamente innestati. Il portainnesto influenza il vigore degli alberi. È possibile scegliere tra alberi a fusto basso, a mezzo fusto o a fusto alto. I frutteti ad alto fusto sono adatti per il pascolo (pascolo in frutteto).

Coltivazione della frutta a guscio:

La coltivazione della frutta a guscio è un settore piccolo nei Paesi Bassi. Tuttavia, la popolarità della produzione regionale di noci è in aumento.

- **Noce (*Juglans regia*):** specie non autoctona ma storicamente piantata vicino alle fattorie e lungo le dighe. Le cultivar a fioritura tardiva sono le migliori per evitare danni da gelo. Gli alberi di noce richiedono un terreno ben drenato e un'impollinazione incrociata. Sono necessarie diverse varietà affinché si verifichi l'impollinazione incrociata. La noce è spesso combinata con altre colture o animali a causa del lungo tempo necessario per produrre un raccolto. *Juglans nigra* è la scelta migliore per la produzione di legname.
- **Nocciolo (*Corylus avellana*):** specie originaria dei Paesi Bassi. Le varianti selvatiche sono adatte per siepi e come alberi da foraggio. Le varietà ibride producono più noci. Le nocciole prosperano su vari tipi di terreno (pH superiore a 5) con un'umidità costante.

Conclusione

L'agroforestazione offre un percorso promettente verso un'agricoltura più sostenibile e resiliente nei Paesi Bassi. Considerando attentamente il contesto locale, pianificando accuratamente e imparando dagli esempi esistenti, gli agricoltori possono integrare con successo alberi e arbusti nelle loro operazioni agricole, raccogliendo benefici sia ecologici che economici.

Fonti

Boki Luske, Evert Prins, Erna Krommendijk, Nienke Geerts. 2020. Agroforestry op het Landbouwbedrijf - Bomen en struiken inpassen. Hoe pak je dat aan in Noord-Holland? Louis Bolk Institute, the Netherlands. Available online at: <https://www.landbouwmetsnatuur.nl/wp-content/uploads/2020/12/LBI-brochure-Agroforestry.pdf>

Informazioni sul progetto FOREST4EU

Questo articolo è stato prodotto nell'ambito del progetto FOREST4EU come capacity building materials rivolti alle parti interessate in tutta Europa. Mentre le innovazioni sviluppate nei gruppi operativi sono generalmente disponibili a livello locale, il progetto FOREST4EU mira a trasferire le conoscenze e le migliori pratiche in materia di gestione forestale e agroforestazione alle parti interessate e ai gruppi operativi in tutta Europa.

Further information

Getting started with agroforestry [Aan de slag met agroforestry]: <https://www.mnh.nl/project/proefpercelen-agroforestry/>
 Food forests and agroforestry [Voedselbos en agroforestry]: <https://www.mnh.nl/project/voedselbossen-en-agroforestry/>
 Knowledge Hub Nature-Inclusive Agriculture [Kennispunt Natuurinclusieve Landbouw]: <https://www.landbouwmetsnatuur.nl/>

Contacts

Michael den Herder, European Forest Institute, Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu, Finland
 email: michael.denherder@efi.int

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

